

SOG‘LOM TURMUSH TARZINING TARKIBIY QISMLARI

Sapayeva Shaxista Axmedjanovna

xiva tibbiyot kolleji, o‘qituvchi

Annotatsiya: Maqolada soglom turmush tarzining tarkibiy qismlari, uni shakllanishi, aholini sog‘lig‘ini mustahkamlash, hayot shaklini o‘zgartirish, gigienik bilimlar, zararli odatlar bilan kurashish, gipodinamiya va hayot situatsiyalarini noqulay jihatlari bilan kurashishdan iborat ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: oila, jamoa, ishlab chiqarish, profilaktika, sog‘lom turmush tarsi.

Аннотация: В статье научно обоснованы компоненты здорового образа жизни, его формирование, укрепление здоровья населения, изменение образа жизни, гигиенические знания, борьба с вредными привычками, борьба с гиподинамией и неблагоприятными аспектами жизненных ситуаций.

Ключевые слова: семья, община, производство, профилактика, здоровый образ жизни.

Abstract: The article scientifically substantiates the components of a healthy lifestyle, its formation, strengthening the health of the population, changing lifestyles, hygiene knowledge, fighting bad habits, fighting physical inactivity and adverse aspects of life situations.

Keywords: family, community, production, prevention, healthy lifestyle.

Sog‘lom turmush tarzini birinchi o‘rinda sog‘liqni saqlash va yaxshilashga qaratilgan, faoliyati deb xarakterlash mumkin. Bunda shuni tushunish kerakki, odamning turmush tarzi sharoitga qarab o‘z-o‘zidan doimo maqsad sari intilish jarayonida shakllanadi. Sog‘lom turmush tarzi deganda odamni har kungi tipik hayot shakli tushuniladi. Sog‘lom turmush tarzi organizmni mustahkamlaydi, takomillashtiradi, o‘zini ijtimoiy va kasbiy funktsiyalarini takomillashtiradi.

Faollik avvalo shaxs sog‘ligini saqlash bo‘lib, bu oila sog‘ligiga, ishlab chiqarish jamoasiga, jamoat sog‘ligiga ta‘sir etadi. Millatni sog‘lomlashuvi ijtimoiy-

iqtisodiy muhitni sog‘lomlashuviga bog‘liq. Faollik sog‘lom turmush tarzini tashkil etishda muhim o‘rinni o‘ynaydi, chunki faollik tufayli odam o‘z maqsadlariga erishadi. Ayniqsa sangivirik xolerik temperamentdagi odamlar hayotda juda faol bo‘lib, o‘z oldiga qo‘ygan maqsadini amalga oshirishga astoyidil harakat qiladilar. Bular keksayib qolganda ham faol hayot kechiradilar. Profilaktik tibbiyot g‘oyalari o‘rta asrlarning buyuk olimi Abu Ali ibn Sino risolalarida ham o‘z aksini topgan. U inson salomatligini asrash va mustahkamlashda, kasalliklar profilak-tikasi va ularni davolashda jismoniy mashg‘ulotlarni universal vosita deb hisoblagan, jismoniy mashqlarni inson hayotining turli bosqichlarida uning salomatligi, yoshi, jismoniy tayyorgar-ligi, jismoniy yuklamaga chidamliligini, shuningdek, iqlim sharoitlari va boshqa omillarni e‘tiborga olib kundalik rejimga kiritishni tavsiya etgan.

Abu Ali ibn Sino sog‘liqni saqlash uchun etti omilga valeologiyaning boshqa bir markaziy tushunchasi «sog‘lom turmush tarzi»dir. Turmush tarzi amalda insonning deyarli barcha hayotiy faoliyatining turlari bilan bog‘liq bo‘lib, uning sog‘lig‘ining holatini bevosita belgilab beradi. Bu kishilarning butun hayoti mobaynida maqsadli shakllantiriladigan faol faoliyatidir. Insonning sog‘lom turmush tarzining tushunchasi ta’riflarining ichida eng maqbuli - akademik YU.P.Lisitso‘n ifodalagan ta’rif: «Sog‘lom turmush tarzi - insonning sog‘lig‘ini saqlashga va mustahkamlashga qaratilgan hayotiy faoliyatining usulidir».

Sog‘lom turmush tarzi - bu nafaqat tibbiy-biologik faoliyat, balki jismoniy va ma’naviy ehtiyojlarning oqilona qondirilishi, insonning shaxsiy madaniyati va ta’limining shakllanishidir. Bu yuksak tibbiy faollik, o‘z kasbiy va ijtimoiy vazifalarini mamlakatdagi siyosiy va iqtisodiy vaziyatdan qat’i nazar bajarish imkoniyatidir. Sog‘lom turmush tarzining shakllanishi inson hayotiy faoliyatining sharoitlarini uning valeologik savodxonligi, gigienik malakalarga o‘rgatilishi, uning salomatligini yomonlashtiradigan asosiy omillarni bilishi asosida takomillashtirishni maqsad qilib qo‘yadi. Sog‘liqni saqlash ko‘p jihatdan insonning yashash muhitiga bog‘liq. Insonning salomatligiga ta’sir etuvchi omillarning uchta guruhi ajratiladi:

- jismoniy (havo, suv, tuproq, oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanishi, shovqin, elektrmagnit maydoni, radiatsiya va boshqalar);

- psixologik (mehnat, oilaviy, shaxslararo, madaniy munosabatlar, psixoemotsional taʼsir oʻtkazilishi va boshqalar);
- ijtimoiy (ijtimoiy va siyosiy oʻzgarishlar, ishsizlik, vaqt etishmasligi, energiya-gʻayrat etishmasligi va hokazo) [2, 23-b.].

Insonning yashash muhitining shakllantirilishi uning valeologik madaniyati, jismoniy, psixologik va ijtimoiy bosimning taʼsiriga qarshi tura olishiga bevosita bogʻliqdir. Sogʻlom turmush tarzining asosiy sharti: sogʻliqning uygʻun rivojlanishi va mustahkamlanishini, kishilar ishlash qobiliyatini oshirishni, ularning uzoq ijodiy umrini uzaytirishni taʼminlaydigan sogʻlomlashtiruvchi tadbirlarning majmuasidir.

Harakatlarga ehtiyoj organizm oʻsishining qonuniyatlari bilan belgilab berilgan boʻlib, ular normal rivojlanish, sogʻliqni mustahkamlash, toʻgʻri qomatni shakllantirish va asosiy harakatlanish koʻnikmalarini egallashning zaruriy shartidir. Qadimgi yunon faylasufi Plutarx harakatni «hayoting ombori» deb nomlagan. Frantsuz olimi B.Paskal taʼkidlaganidek: «Odam uchun eng chidash qiyin boʻlgan narsa - na ehtiroslar, na ish, na koʻngil ochishlar, na mashgʻulotlar bilan buzilmaydigan sokinlikdir. Bunda u oʻzining hech kim emasligini, tashlandiqligini, nokomilligini, tobeligini, kuchsizligini, boʻshashganligini sezadi». Inson doimo kuch, epchillik, tezlik, chidamlilik kabi jismoniy xususiyatlarini rivojlantirishga intilishi lozim.

Sogʻlom turmush tarzining asosi va tarkibiy qismi bu - shaxsiy gigienadir. U oqilona sutkalik kun tartibini, tanani parvarish qilish, kiyim va poyafzalning gigienasini oʻz ichiga oladi. Kun tartibiga aloxida eʼtibor beriladi. Unga toʻgʻri va qatʼiy rioya etilganda organizm faoliyatining aniq ritmi yuzaga keltiriladi, bu esa ishlash va tiklanish uchun eng yaxshi sharoitlar yaratib, shu bilan sogʻliqni mustahkamlash va ishlash qobiliyatining tiklanishiga yordam beradi. Toʻlaqonli uyqu - asosiy va oʻrnini hech narsa bosa olmaydigan dam olish turiga alohida eʼtibor berish lozim. Doimiy uyquga toʻymaslik shunisi bilan xavfliki, asab tizimining zoʻriqib charchashi, organizm himoya kuchlarining susayishi, ish qobiliyatining pasayishi, oʻzini yomon sezishga olib kelishi mumkin. Sogʻliqning ajralmas tarkibiy qismi - oqilona ovqatlanishdir. U insonni energiya bilan hamda organizm quriladigan va

almashinuv jarayonlarini rostlab turuvchi moddalar bilan ta'minlaydi. Ortiqcha ovqatlanish ham, ovqat etishmasligi ham organizmga salbiy ta'sir ko'rsatadi, shu tufayli oqilona, muvozanatlangan va to'laqonli ovqatlanish qoidalariga amal qilish muhim. Sog'lom turmush tarzining ajralmas sharti zararli odatlardan voz kechish bo'lib, ular sog'liqni o'ta darajada buzib, umrning uzunligini keskin qisqartiradigan ko'pgina xavfli kasalliklarning sababi ulardan kelib chiqadi. Chiniqish kuchli sog'lomlashtirish vositasi bo'lib, uning yordamida ko'pgina kasalliklarga duch kelmaslik, umrni uzaytirish hamda uzoq yillar davomida ishlash qobiliyatini, shuningdek hayotdan xursand bo'la olish tuyg'usini saqlab qolish mumkin [1, 56-b.].

Shamollash kasalliklarining profilaktikasida chiniqishning tutgan o'rni ayniqsa kattadir. Chiniqish organizmga umumiy mustahkamlovchi ta'sir ko'rsatadi, markaziy asab tizimining tonusini oshiradi, qon aylanishini yaxshilaydi, moddalar almashinuvini normaga soladi. Sog'liqning ushbu asosiy tarkibiy qismlaridan foydalanish va qo'llash zamonaviy dinamik rivojlanish sharoitida o'ta zarur bo'lgan shaxsning yuksak aqliy va jismoniy ishlash qobiliyati, ijtimoiy faollik, ijodiy umr uzoqligi kabi qimmatli fazilatlarini ancha darajada namoyon qilishga imkon beradi va e'tibor qaratgan: bosiqlik, ovqatlanish tartibi, gavnani tik tutish, toza havo, qulay kiyim va jismoniy va ruhiy harakatlar (uyqu va uyg'oqlik holati) ning ravonligi.

Sog'lom turmush tarzi, tarbiyali va odobli yashash tarziga xos namunaviy tomonlari bilan mazmuni va mohiyati tarbiyasiz axloqsiz iborat bo'lgan nosog'lom turmush tarziga parchalovchi ta'sir ko'rsatadi. Hayotda sog'lom turmush tarzi – nosog'lom turmush tarzining kushandasi sifatida o'zini namoyon qiladi [3, 6-b.].

Jismoniy mashg'ulotlar bilan muntazam shug'illanish –bu jismoniy mashniqlarni doimo bajarish, kun tartibiga va gigiena qoidalariga rioya qilish, tanani quyosh, havo va suvdan samarali foydalanib chiniqtirish deganidir.

Jismoniy mashniqlarni 3 turi tofovut etiladi:

1. Kuch bilan bajariluvchi jismoniy mashniqlar. Bu jismoniy mashniqlar mushaklarning maksimal qisqarishi bilan amalga oshiriladi. Bu guruhga shtanga , tosh, gantel ko'tarishlar kiradi.

2. Kuch va tezlik bilan bajariluvchi mashqlar. Bu jismoniy mashqlarda mushaklar bir vaqitda nisbatan katta kuch va tezlik bilan qisqaradi. Bu guruhga yugurib kelib uzoqqa sakrash, qumga sakrash va disk irgʻitishlar kiradi.

3. Chidamlilikka asoslangan mashqlar. Bu mashqlarda mushaklardan kuch va tezlik talab qilinmayda. Bu guruhga sogʻlomlashtiruvchi mashqlar kiradi.

Ushbu yuqorida keltirilgan jismoniy mashqlarni bajara olish qobiliyatini shifokor muntazam ravishda kuzatib borishi shart. Chunki jismoniy mashqlarni notoʻgʻri tanlash, mashgʻulotlarda organizimning kuchi etmaydigan zoʻriqishni bajarish salomatlikka zarar etkazibgina qolmay, sportga boʻlgan ishtiyoqni yoʻqotadi. SHuning uchun oʻrta va keksa yoshdagi kishilar katta jismoniy kuch sarflanadigan jismoniy mashqlarni bajarishlari maqsadga muvofiq emas. Yaxshisi keksa kishilar uchunchi yoki ikkinchi guruh mashqlarini bajarganlari maʼqul. Har xil jismoniy mashqlardan musobaqalar va oʻquv-mashq mashgʻulotlarini tashkil qilish va oʻtkazish sistemasi yigʻindisi sportini tashkil qiladi va shtkazish sistemasi yigʻindisi sportni tashkil qiladi.

Sportning 2 turi tofovut etiladi.

1. Ommoviy sport. 2. Katta sport.

Ommoviy sport futbol, voleybol, tennis, engil atletika, suzish va hakazolar kiradi. Ommoviy sportning asosiy maqsadi quyidagilardan iborat:

1. Umumiy jismoniy rivojlanishni oshirish
2. Mexnat va jamoat aktivligini oshirish.
3. Boʻsh vaqitdan unumli foydalanish.

Chiniqish organizmga bevosita va bilvosita taʼsir koʻrsatadi.

Xulosa. Mamlakatimizda xar yili 16 mingdan ortiq turli xil sport musobaqalari boʻlib turadi. Toʻrt yilda bir marta yozgi va qishgi spartakiadalar oʻtkaziladi. Bayram kunlarida oʻtkazib turiladigan sport musobaqalari oʻqtuvchi va talaba yoshlar oʻrtasida boʻlib turadigan “ Umid nihollari”, “Barkamol avlod”, “ Unversiada” kabi musobaqalar – salomatlikni mustaxkamlash vositasi sifatida hamda yoshlarning vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishida katta ahamiyat kasb etmoqda.

Adabiyotlar:

1. Xalmatova M. Oilaviy munosabatlar madaniyati va sog‘lom avlod tarbiyasi. - Tashkent: O‘zbekiston, 2000.
2. Xolmatova M. Safaeva S. O‘zbekiston: inson omili va aholini ijtimoiy himoyalash. - Tashkent: O‘zbekiston, 2000.
3. Xajiyeva M.S. Sog‘lom turmush tarsi. – Tashkent, 2014.